

УДК 631.41:546.48

**ВЛИЯНИЕ АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НАКОПЛЕНИЕ
И БИОДОСТУПНОСТЬ КАДМИЯ В СИСТЕМЕ «ПОЧВА-РАСТЕНИЕ»**

ТКАЧ ВАРВАРА АЛЕКСАНДРОВНА

студентка биологического факультета Гомельского государственного университета
имени Ф. Скорины

ДРОЗДОВА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА

кандидат химических наук, доцент, заведующий кафедрой химии Гомельского
государственного университета имени Ф. Скорины
Гомель, Республика Беларусь

***Аннотация:** В период с 2023 по 2025 г.г. проводилось исследование влияния полигона твердых коммунальных отходов г. Гомеля и типа землепользования на биодоступность кадмия и его содержание в растениях. Установлены диапазоны содержания кадмия в наземной биомассе растений (от 0,06 мг/кг до 0,31 мг/кг). Коэффициент биологического поглощения (Кб) варьировался от 0,21 до 1,22. Установлено, что возделывание земель исследуемой территории приводило к снижению Кб в растениях сельскохозяйственных культур по сравнению с естественным фитоценозом, что свидетельствует о положительном влиянии агротехнических мероприятий на снижение биодоступности кадмия. Установлено, что Кб зависит от вида возделываемой культуры: у проса и тритикале этот показатель в 2–4 раза ниже, чем для кукурузы, что необходимо учитывать для рационального использования земель в условиях антропогенной нагрузки с целью получения экологически чистой продукции.*

***Ключевые слова:** кадмий, полигон твердых коммунальных отходов, растения, коэффициент биологического перехода.*

Полигоны твердых коммунальных отходов (ТКО) являются одним из наиболее распространенных способов обращения с отходами во многих странах [1]. Полигоны ТКО – открытые геоэкологические системы, которые взаимодействуют с окружающей средой через фильтрационные воды, биогаз, пылевые выбросы и продукты разложения. Экологическая опасность возрастает при расположении полигонов вблизи населенных пунктов и сельхозугодий.

Состав отходов меняется под влиянием сезонности, потребления и переработки, но основными остаются пищевые отходы, бумага, пластик, стекло, металлы и текстиль [2]. Наибольшие риски создают малотоннажные, но токсичные компоненты – батарейки, электроника, бытовая химия, упаковки от опасных веществ, которые служат источником поступления тяжелых металлов в фильтрат и далее – в окружающую среду.

Среди тяжелых металлов кадмий занимает особое место: относится к элементам первого класса опасности, обладает высокой миграционной способностью в кислой среде и легко переходит из почвы в растения. Подвижность и биодоступность определяются кислотностью почвы (кадмий наиболее подвижен в интервале pH 4,2 – 6,6) [3], концентрацией кальция и цинка, которые конкурируют с кадмием за места связывания в почвенно-поглощающем комплексе [3].

Из загрязненной почвы кадмий путем обменной адсорбции поступает в растение через корни, но существенная часть загрязнителя задерживается корневой системой за счет действия барьерных механизмов (связывание с клеточными стенками, образование комплексов с фитохелатинами). Возможно поступление кадмия через листовые пластинки, посредством аэриального переноса, что приводит к нарушению устьичного газообмена, снижению интенсивности фотосинтеза и ухудшению общего состояния растений. При этом степень

аккумуляции кадмия растительным организмом зависит, в том числе, от видовой специфичности [4].

Участки за пределами санитарно-защитной зоны, нередко используемые в сельском хозяйстве, остаются вне системы локального мониторинга, что создает риск поступления кадмия в пищевые цепи. Поэтому при оценке воздействия полигонов ТКО необходим не только контроль содержания кадмия в растительной биомассе, но и расчет коэффициентов биологического поглощения (Кб).

Цель: оценка содержания и Кб кадмия в надземной биомассе растений, произрастающих на территориях сопредельных с полигоном ТКО г. Гомеля.

Полигон ТКО г. Гомеля введен в эксплуатацию в 1968 году и по объему принимаемых отходов (870 тыс. м³/год) относится к категории полигонов большой мощности. Важно учесть, что при его введении в эксплуатацию достаточная законодательная база в области отходов ещё не сложилось [1]. Это повышает риск выхода загрязнений за пределы санитарно-защитных зон, особенно при их возделывании.

Пробные площадки закладывались на расстояниях 500 м – 1000 м от границы тела полигона ТКО (потенциальная зона влияния). Контрольный участок находился на удалении 2500 м. Исследуемый растительный покров был представлен культурным и разнотравно-злаковым фитоценозами. Отбор надземной фитомассы производился в фазу вегетации 2023 и 2025 г.г. (июль).

За двухгодичный период исследований отмечено расширение использования территории под пашню. В 2023 году часть территорий (1000 м от границ тела полигона ТКО) и на контрольном участке (удаленность от полигона 2500 м) была засеяна кукурузой. В 2025 году площадь возделывания сельскохозяйственных культур на данной территории была увеличена. Культурная растительность представлена просом посевным на участках с удаленностью 650 м – 1000 м от полигона, на контрольном участке – тритикале.

Для оценки накопления кадмия в растениях и его перехода в системе «почва-растение» был проведён анализ содержания металла в растительных образцах. Кб рассчитывался как отношение содержания кадмия в растении к его валовому содержанию в почве. Данные о содержании кадмия в надземной биомассе растений за исследуемый период представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Содержание и Кб кадмия в надземной биомассе растений, произрастающих на расстоянии 500 м -2500 м от границы тела полигона ТКО

Год	Тип землепользования	Показатель	min	max	M	Частота превышения ПДК, %
2023	неокультуренная	Cd, мг/кг воздушно-сухого материала	0,06	0,20	0,13	0
		Кб	0,21	0,80	0,19	-
2023	окультуренная	Cd, мг/кг воздушно-сухого материала	0,06	0,11	0,09	0
		Кб	0,43	1,22	0,83	-
2025	неокультуренная	Cd, мг/кг воздушно-сухого материала	0,12	0,31	0,22	50
		Кб	0,41	1,07	0,66	-
2025	окультуренная	Cd, мг/кг воздушно-сухого материала	0,06	0,23	0,14	25
		Кб	0,32	0,79	0,44	-

Анализ содержания кадмия в наземной биомассе растений показал, что значения лежали в диапазоне 0,06 мг/кг – 0,31 мг/кг. Превышения ПДК зафиксированы только в 2025 году на неокультуренных участках – в 50 % проб, на окультуренных – в 25 % проб. В 2023 году превышений ПДК не отмечено на всех участках пробоотбора. Коэффициент биологического поглощения также демонстрировал широкую вариабельность (0,21 – 1,22).

Для оценки различий между годами по содержанию кадмия в растениях и величине Кб использован дисперсионный анализ Краскела–Уоллиса. Статистически значимых различий между годами не выявлено ($p > 0,05$). Несмотря на отсутствие статистически значимых различий по содержанию кадмия в наземной биомассе растений, на диаграмме размаха значений прослеживалось увеличение концентрации кадмия в 2025 году по сравнению с 2023 годом.

Наиболее значимое увеличение содержания кадмия отмечено для луговой растительности в 2025 году. На окультуренных почвах, характеризующихся более высокими показателями содержания органического вещества и pH, отмечалось уменьшению его биодоступности. Это может быть с агротехническими мероприятиями, которые способствует снижению подвижности кадмия и его поступления в растения. Таким образом, установлено, что тип землепользования оказывал влияние на аккумуляцию кадмия в наземной массе растений.

Для Кб прослеживается аналогичная, но менее выраженная тенденция. На неокультуренных почвах значения Кб несколько выше, чем на окультуренных. Это объясняется тем, что более высокое содержание кадмия в растениях на неокультуренных почвах сопровождается и более высоким его содержанием в почве, что снижает величину Кб.

Анализ влияния удалённости пробной площадки от границы тела полигона ТКО и видовой специфичности растений на биодоступность кадмия за исследуемый период позволяет выявить определённые тенденции.

В 2023 году (рисунок 1) на участках, занятых кукурузой, Кб превысил практически в 2 раза Кб растений лугового фитоценоза, находящихся на равном удалении от границ тела полигона. На контрольных участках, расположенных на удалении 2500 м от полигона значения Кб превышали единицу, что указывает на высокую поглотительную способность кукурузы даже при невысоком содержании кадмия в почве.

Рисунок 1 – Распределение Кб Cd в зависимости от расположения пробных площадок (2023 г.)

Для растений лугового фитоценоза в 2023 году установлено характерное снижение Кб по мере удаления от границы тела полигона ТКО, с последующим увеличением в контрольной точке. Это может быть связано с более кислой реакцией среды на контрольном участке (pH_{KCl} 4,56), что повышает подвижность кадмия и его биодоступность, несмотря на низкое валовое содержание металла в почве.

В условиях вегетационного периода 2025 года отмечали другие тенденции (рисунок 2). Для сельскохозяйственных культур значения Кб в надземную фитомассу были несколько ниже, чем показатели для растений естественного лугового фитоценоза. В 2025 году на участках, занятых просом, Кб кадмия были заметно ниже по сравнению с аналогичными показателями установленными в 2023 году при анализе надземной фитомассы кукурузы, что подчёркивает роль видовой специфичности. На контрольном участке, где возделывалось тритикале, Кб оказался более чем в 3 раза ниже, чем у кукурузы на том же удалении от полигона в 2023 году.

Рисунок 2 – Распределение Кб Cd по расположению пробных площадок (2025 г.)

При этом на расстояниях 800 м – 1000 м отмечается локальное повышение Кб, что, вероятнее всего, связано с рельефными изменениями или особенностями миграции фильтрационных вод. В то же время на расстоянии 500 м, несмотря на более высокую концентрацию кадмия в почве, значения Кб снижаются. Это может указывать на то, что в ближней зоне металл находится в менее доступной для растений форме либо защитные механизмы растений (корневая барьеризация) действуют эффективнее.

Таким образом, за двухлетний период исследования отмечали изменение накопления кадмия в надземной биомассе растений в зоне влияния полигона ТКО г. Гомеля. Превышение ПДК зафиксировано в 2025 для растений естественного фитоценоза (50 % исследованных проб) и для культурной растительности (25 % исследованных проб).

На основании исследований установлено, что биодоступность кадмия зависит не только от уровня загрязненности почвы, но и от вида сельскохозяйственных культур: кукуруза поглощает кадмий активно (Кб до 1,22), просо и тритикале – значительно меньше (их Кб в 2-4 раза ниже). Это позволяет корректно выбирать посевные культуры для выращивания в зонах потенциального загрязнения.

При антропогенной нагрузке безопасное землепользование возможно при научно обоснованном подборе культур. Возделывание видов с низкой поглотительной способностью, таких как просо и тритикале, снижает риск поступления кадмия в сельскохозяйственную

продукцию. Для устойчивого землепользования ключевыми факторами являются уровень загрязнения почвы, биологическая подвижность кадмия и видовая специфичность культур. Данные могут лечь в основу рекомендаций по севообороту вблизи полигонов ТКО.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Лысухо, Н.А. Отходы производства и потребления, их влияние на природную среду: монография / Н.А. Лысухо, Д.М. Ерошина. – Минск : МГЭУ им. А. Д. Сахарова, 2011. – 210 с.
2. Состав отходов на полигонах твердых коммунальных отходов в Республике Беларусь / Н. А. Лысухо [и др.] // Сахаровские чтения 2010 года: экологические проблемы XXI века: материалы 10-й международ. научной конф., 20–21 мая 2010 г., Минск, Республика Беларусь: в 2 ч. / под ред. С. П. Кундаса, С. Б. Мельнова, 198 с.
3. Сладкова, Н.А. Распределение цинка и кадмия в системе торфяная почва – растение под влиянием фосфорных и калийных удобрений : дис. ... канд. биол. наук : 06.01.03 / Н.А. Сладкова. – Санкт-Петербург – Пушкин, 2016. – 187 л.
4. Титов, А.Ф. Устойчивость растений к кадмию (на примере семейства злаков): учебное пособие / А.Ф. Титов, Н.М. Казнина, В.В. Таланова. – Петрозаводск : Карельский научный центр РАН, 2012. – 55 с.